

Ведя речь о политической компетентности и профессионализме в современной системе государственного управления, необходимо учитывать необходимость перманентного повышения квалификации соответствующих управленческих акторов в рамках практико-ориентированных образовательных программ. Несмотря на постоянно декларируемую необходимость непрерывного образования, в системе госслужбы так и не было создано эффективно действующего механизма стимулирования соответствующих образовательных практик, отвечающих требованиям модернизации страны.

Сказанное не означает отрицания автором статьи важности учреждений высшего профессионального образования, а также иных структур переподготовки и повышения квалификации госслужащих. Проблема в ином: в силу быстротечности изменений политической системы, а также перманентной трансформации экономических и социальных отношений вузы и действующие при госструктурах образовательные центры не успевают оперативно тиражировать передовой опыт государственного управления, особенно в кризисных ситуациях, а также вносить соответствующие изменения и дополнения в учебную программу. Объективные факторы инерционности любой образовательной системы в современных условиях не могут служить оправданием управленческих дисфункций, поскольку наряду с вертикалью власти существуют внутрисистемные горизонтальные связи между чиновниками, благодаря чему появляется возможность самоорганизации, повышения политической компетентности и профессионализма госслужащих.

На наш взгляд, решение вышеупомянутой проблемы может быть найдено в создании дистанционно действующей системы переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров ориентированной в большей мере на принципы самоорганизации. Качественное отличие упомянутой системы от существующих аналогов состоит в участии самих госслужащих в создании соответствующего образовательного контента.

В федеральных и региональных органах госвласти накапливается соответствующий как положительный, так и негативный опыт, на основе которого открывается возможность выхода на обобщения и тиражирование эффективных управленческих новаций. Как показали практики, связанные с управлением государством в условиях мирового финансово-экономического кризиса, в России система политического образования не смогла дать адекватный ответ на запросы антикризисного управления. Существующие образовательные ресурсы ориентированы скорее на стабильные периоды, поэтому требуется их реформирование и развитие с учетом объективно существующих противоречий в сфере повышения квалификации.

В общих чертах речь должна идти о создании обновленной системы управления компетенциями государственных служащих.

Базовые профессиональные компетенции государственных служащих должны быть представлены по видам деятельности:

1. Проектирование – способность подготовки и реализации общественно-политических и социальных проектов с учетом быстрого и эффективного отслеживания социально-экономических и социально-культурных изменений, как в стране, так и в мировом сообществе.

2. Координация – способность координировать внутренние связи в политическом сообществе и внешние связи с избирателями, СМИ, законодательной и исполнительскими властями и т.д.

3. Управление – способность обеспечить руководство коллективной деятельности в политическом сообществе, ориентацией на достижение поставленных целей данного сообщества.

4. Коммуникация – способность к применению различных приемов коммуникации, как в системе внутренней среды политического сообщества, так и внешней.

34

5. Внутрличностная – способность к обучению личностной самореализации и развитию личностных ценностей лидера, овладению приемами самоконтроля.

Коммуникационные, системные, аналитические навыки и навыки управления проектами, реализуемыми в рамках профессиональной деятельности, должны совершенствоваться на протяжении всей трудовой деятельности госслужащего. Такой дискурс в полной мере соответствует тренду развития системы образования.

Формируемое в стране информационное общество подразумевает приход в систему управления не только грамотных исполнителей, но, в первую очередь, людей, которые умеют ставить задачи и добиваться нужного решения.

При этом решения должны носить не волюнтаристский характер, а основываться на знаниях и интуиции. В рамках указанного дискурса возникает проблема систематизации опыта управленческих решений. Должна существовать такая система нормативных управленческих познаний, в рамках которой накопленный госструктурой опыт можно адаптировать к другой задаче, сделать рабочим инструментом индивидуального и коллективного интеллекта. Существующая же в стране модель образования ориентирована в большей степени на авторефлексию, в рамках которой управленцы используют накопленный опыт только при условии полного соответствия новой задачи предыдущей.

В госструктурах опыт неинституционализированных взаимодействий чиновников различного уровня практически не обобщается в силу отсутствия навыков формализации так называемого «молчаливого знания». Играет свою роль и нежелание значительной части управленцев передавать другим акторам накопленный опыт формальных и неформальных взаимодействий как внутри соответствующей управленческой структуры, так и межведомственных связей. К сожалению, указанная закрытость знаний опытных чиновников в современной России никак не сказывается на их профессиональной репутации.

«Следует подчеркнуть, - пишет В. Моисеева, - что управление репутацией – один из современных и востребованных инструментов в системе стратегического управления, благодаря которому можно добиваться решения важнейших задач развития и достигать нужных результатов. Мы можем говорить о репутации как о ресурсе развития, способном повлиять на качественное изменение важнейших экономических и политических процессов» [1]. Предлагаемый нами инструмент коллективного обмена госслужащими накопленного опыта как раз и должен стать одним из объективных факторов их профессионализма и формирования механизма управления репутацией.

«Любая политическая реформация предполагает в себе выбор определенного способа действия, - констатирует А.Г.Чернышев, - при этом цивилизация за весь свой период существования так и не выработала какого-то одного универсального средства, которое мы могли бы считать оптимальным и эффективным с точки зрения политического управления. Сегодняшняя политическая практика еще в большей степени, чем ранее обнажает потребность по-новому, несколько нестандартно взглянуть на все те проблемы, которые, как казалось вчера, были незыблемы в своем основании. Стереотипы прошлого оказались значительно более живучи, чем это могло показаться. Догматы прежних политических решений и сегодня зачастую превалируют над необходимостью иного взгляда на формирующееся политическое пространство» [2]. Было бы ошибочным считать, что у правящей элиты отсутствует понимание необходимости кардинальной перестройки образовательного процесса. Вместе с тем необходимо понимать, что внедрение предлагаемых нами новаций неизбежно столкнется с противодействием части аппарата госуправления, для которого любые перемены неприемлемы.

Предлагаемая автором модель повышения квалификации госслужащих ориентирована на тренировку способностей в процессе стимулирования поиска управленческих инноваций и инструментов повышения эффективности управленческой деятельности в процессе обмена опытом с коллегами. Для анализа эффективности функционирования предлагаемого инструмента может использоваться анализ решений (decisional analysis). Предлагаемый аналитический инструментарий позволяет управлять восприятием компетентности того или иного госслужащего и обеспечивает объективные инструменты оценки его креативности в решении управленческих задач.

Мы согласны с мнением О.Ф.Шаброва, который видит главную проблему

в

35

том, что, как только модели управления, действующие на предприятии и отрасли, переходят на уровень государства, сразу появляется политическая составляющая, которая создает принципиально иные условия. Если стандарты не внедряются или внедряются, но не работают – значит, их существование затрагивает интересы влиятельных групп. В этом видится центральная проблема, не разобравшись в которой успеха добиться невозможно [3, с. 116-118.]. В условиях ограниченности необходимых сведений и повышения

ответственности госслужащих обращение к накопленному коллегами опыту позволяет с помощью новых коммуникативных инструментов обеспечивать непрерывность повышения квалификации.

Поскольку на настоящий момент у всех административных структур имеется возможность выхода в сеть Интернет, создание портала, на котором будет происходить обмен опытом управленческих решений, позволяет обеспечить горизонтальные связи между госслужащими. Предлагаемый нами портал представляет собой сетевую информационно-деятельностную среду, содействующую интенсивному, скоординированному и результативному взаимодействию экспертного сообщества, органов государственной власти и управления.

Основными структурно-функциональными единицами портала являются форумы по обмену опытом применения законодательства и нормативных актов, региональные, межрегиональные и муниципальные площадки обсуждения проблем совершенствования управленческих практик и повышения квалификации госслужащих и тематические секции, на которых обсуждаются злободневные проблемы управленческой деятельности. Деятельность участников портала в большей степени должна концентрироваться на разработке и реализации конкретных программ и проектов и в меньшей на общетеоретической проблематике.

Благодаря portalу его участники получают индивидуальный трек образования, который государственный служащий формирует себе сам. Благодаря portalу знания и опыт, которые невозможно передать через учебники станут достоянием профессионального сообщества. В результате появляется возможность обобщения опыта управленческих взаимодействий, который в настоящее время не получается систематизировать в силу отсутствия соответствующей установки руководства госструктур и отсутствия площадки на которой можно было бы оперативно решать проблемы систематизации знаний госслужащих.

Ключевая проблема создания эффективного функционирующего портала – формирование этого ресурса как самообучающейся неформальной организации, члены которой непрерывно повышают свои знания во всех важнейших аспектах управления и деятельности. Безусловно, пользователям портала потребуются новые навыки, которые помогут им в вопросах адаптационного управления, под которым понимается возможность так направлять энергию подчиненных, чтобы соответствующая госструктура соответствовала постоянно изменяющимся условиям политической ситуации.

Для эффективного решения указанной задачи представляет интерес участие пользователей интернет-ресурса в разработке профессиональных стандартов управленческой деятельности госслужащих. Профстандарт – это, по сути, отражение уровня знаний необходимых на данный момент от госслужащих. В интернете профстандарт формируется на основе двух модулей – постоянного (инвариантного) и вариативного.

Инвариантный (постоянный) модуль предусматривает базовые знания госслужащего. Вариативный составляется индивидуально как самим

госслужащим, так и сотрудничающими с порталом экспертами – как отклик на новые потребности и возможности.

Стратегическое планирование функционирования портала обмена опытом госслужащих, с точки зрения автора, должно базироваться на следующих основных принципах, рассматриваемых в единой совокупности.

Законность. Все возможные инициативы и политические госслужащих должны лежать исключительно в рамках правового поля и не могут предусматривать прямое или косвенное нарушение действующего российского или применимого зарубежного законодательства. Для решения этой задачи необходима юридическая оценка представляемых на портале управленческих решений. Выявление возможных юридических коллизий позволит не только повысить правовую грамотность госслужащих, но и вносить

36

необходимые коррективы в повседневную деятельность госаппарата.

Учет рисков. Обсуждаемые на портале практики госслужбы должны учитывать возможность развития негативных тенденций в соответствующих сферах госуправления.

Реалистичность в использовании ресурсной базы. Обсуждение на портале тех или иных стратегических инициатив должно учитывать социально-политическую ситуацию в регионах и доступные управленцам ресурсы.

Результативность. Обсуждаемые на портале управленческие решения должны приводить не только к повышению качества управленческой деятельности госаппарата, но и способствовать увеличению благосостояния граждан.

Вовлеченность. К обсуждению на портале управленческих решений должны привлекаться эксперты по соответствующей проблематике.

Ориентация на эффективное использование темпоральных ресурсов. Участники портала должны рассматривать время в качестве ресурса, требующего специальных навыков управления, и применяют различные техники для его рационального использования, а также для снижения непроизводительных потерь времени гражданами, пользующимися госуслугами.

Для того чтобы указанные принципы были реализованы на практике, по мнению автора необходимо выстроить систему мотивации, основанную на совокупности целей профессионального и политического развития. Совокупность целей подразумевает:

- Развитие мотивации участвующих в деятельности портала госслужащих в процессе укрепления позитивного мнения о своей деятельности на благо служению обществу.

- Формирование особого образа мышления, ориентированного на системное восприятие политических феноменов и процессов.

- Развитие таких качеств как целеустремленность, ответственность, открытость, толерантность, оптимизм, умение работать в команде и т.п.

- Постоянное совершенствование профессиональных навыков с целью последующего профессионального развития и карьерного роста.

В связи с вышеуказанным у пользователей портала актуализируется потребность в средствах развития системного мышления. Основой разработки таких средств должен выступить исследовательский метод ознакомления с опытом управленческой деятельности, его творческое усвоение и переосмысление.

Таким образом, проблема формирования системного мышления с учетом современных методических, дидактических и психолого-педагогических требований, разработка соответствующих методик его развития решаются в процессе обмена опытом управленческой деятельности. При этом ценность может представлять субъективная новизна управленческих практик.

При этом нельзя допустить открытого институционального конфликта сторонников инновационной и традиционной управленческой культуры, который рискует вылиться либо в имманентные конфликты и оппозицию со стороны ведущих групп академических интересов, либо в мимикрию потенциально сильных людей под условия окружающей среды. Решение нам видится в том, что две управленческие культуры до поры до времени будут существовать параллельно. Из кибернетики известно: если ресурсы дефицитны - их следует централизовать. Если они в избытке - децентрализовать. Оптимальная степень централизации определяется конкретными задачами.

Участие в деятельности портала потребует от госслужащих знание основ организаторской деятельности, умения очерчивать цели и задачи познавательной деятельности и приобретения новых профессиональных навыков. Тем не менее, в условиях создания стимулов участия в деятельности портала появляется возможность создание механизма объективной оценки профессионализма госслужащих, что является сверхзадачей предлагаемых нами организационных изменений.

-
1. Моисеева, В. Негативный имидж России препятствует её развитию. Чтобы изменить репутацию нашей страны, необходима эффективная информационная политика [Текст] / В. Моисеева // Независимая газета. – 2003. – № 73 (2906). – 11 апреля.
 2. Чернышев, А.Г. Политические реформы в России: маневры между жесткой и гибкой парадигмами в сторону умной власти [Текст] / А.Г. Чернышев // Государственное и муниципальное управление. – 2006. – № 1-2.
 3. Шабров, О.Ф. Стандарты качества в государственном управлении и политике [Текст] / О.Ф. Шабров // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2009. – № 5. – Т. 2.